

5.

**SIMPOZIJUM
LOGOPEDA
SRBIJE**

Timski rad u logopediji i defektologiji

9. i 10.04.2022. | Hotel Palace, Beograd

**ORGANIZATOR:
UDRUZENJE LOGOPEDA
SRBIJE**

TIMSKI RAD U LOGOPEDIJI I DEFEKTOLOGIJI

TEAM WORK IN LOGOPEDICS AND SPECIAL EDUCATION

Zbornik radova

Collection of papers

5. SIMPOZIJUM LOGOPEDA SRBIJE

**SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE OF LOGOPEDISTS
OF SERBIA**

Beograd, 09-10. aprila 2022.

Belgrade, April, 09-10. 2022.

Izdavač / Publisher:

**Udruženje logopeda Srbije, 11070 Beograd, Bežanijskih ilegalaca 62/
Association of logopedists of Serbia, 11070 Belgrade, Bežanijskih ilegalaca 62,
www.udruzenjelogopedasrbije.com**

Naučni odbor

1. prof. dr Slavica Golubović- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
2. prof. dr Mile Vuković- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
3. prof. dr Mirjana Petrović-Lazić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
4. prof. dr Nadica Jovanović Simić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
5. prof. dr Nenad Glumbić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
6. prof. dr Jasmina Karić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
7. prof. dr Sanja Ostojić-Zeljковиć- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
8. prof. dr Sanja Đoković- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
9. prof. dr Ljubica Isaković- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
10. prof. dr Jasmina Kovačević- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
11. prof. dr Vesna Radovanović- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
12. prof. dr Ivana Veselinović- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
13. prof. dr Mirjana Đorđević- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
14. prof. dr Snežana Ilić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
15. prof. dr Vesela Milankov- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
16. prof. dr Zoran Komazec- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
17. prof. dr Tatjana Krstić- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
18. prof. dr Špela Golubović- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
19. prof. dr Aleksandra Matić- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
20. prof. dr Medina Vantić Tanjić- *Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli*
21. izv. prof. dr sc. Katarina Pavičić Dokoza- *Republika Hrvatska, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb*

22. doc. dr Mina Nikolić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
23. doc. dr Bojana Drljan- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
24. doc. dr Ivana Arsenić- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
25. doc. dr Mia Šešum- *Republika Srbija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu*
26. doc. dr Sanela Slavković- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
27. doc. dr Renata Škrbić- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
28. doc. dr Mila Veselinović- *Republika Srbija, Medicinski fakultet Univerziteta Novi Sad*
29. doc. dr Ana Poposka- *Republika Makedonija, JZU Zavod za rehabilitaciju sluha i govora i glasa, Skoplje*
30. doc. dr Suzana Jelčić Jakšić- *Republika Hrvatska, Sveučilište u Rijeci*
31. dr med. Milica Pejović Milovančević- *Institut za mentalno zdravlje, Beograd*
32. prim.dr sc.med. Jovana Ječmenica- *Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“, Beograd*
33. dr sci. Violeta Nestorov- *Republika Srbija, Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorv, Beograd*
34. dr sci. Stevan Nestorov- *Republika Srbija, Centar za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorv, Beograd*
35. dr sci. Valentina Dukovska- *Republika Makedonija, JZU Univerzitetska klinika za detski bolesti, Skoplje*
36. dr sci. Ivana Šehović- *Republika Srbija, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“, Beograd*
37. dr sci. Silvana Filipova- *Republika Makedonija, Zavod za rehabilitaciju sluha, govora i glasa, Skoplje*

KOMUNIKACIJA GLUVIH I NAGLUVIH OSOBA SA ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

Doc. dr Renata Škrbić¹, Milica Soldat¹, Doc. dr Mila Veselinović^{1,2},

¹Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija, ²Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Klinika za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata, Novi Sad, Srbija

Korišćenje zdravstvenih usluga i kontakt sa zdravstvenim osobljem zahteva određeni nivo razmene informacija, pri čemu komunikacija predstavlja jedan od ključnih elemenata. Gluve i nagluve osobe često nailaze na teškoće i prepreke u komunikaciji sa zdravstvenim osobljem. Otežana komunikacije i nemogućnost dobijanja, razumevanja i razmene informacija u kontaktu sa zdravstvenim radnicima može dovesti do teškoća u postavljanju dijagnoze, sprovođenju tretmana i daljem toku lečenja gluvih i nagluvih osoba. Cilj ovog rada je da se utvrdi koji oblici komunikacije se koriste između gluvih i nagluvih osoba i zdravstvenih radnika, kao i koje oblike komunikacije gluve i nagluve osobe priželjkuju.

U istraživanju je učestvovalo 32 gluvih i nagluvih ispitanika, prosečne starosti 47 godina (SD = 13,26). Veći broj ispitanika je bio ženskog pola (21; 65,7%), pri čemu je preko 60% imalo gluvoću. Podaci su sakupljeni uz pomoć upitnika, koji je pored socio-demografskih, socio-ekonomskih i podataka u vezi sa sluhom i svakodnevnom komunikacijom, sadržao i pitanja u vezi postojećih i priželjvanih oblika komunikacije sa zdravstvenim radnicima.

Rezultati istraživanja ukazuju da najveći procenat ispitanika direktno komunicira sa zdravstvenim radnicima (56,2%), korišćenjem oralnog govora uz čitanje govora (34,4%). Najveći broj ispitanika (46,9%) je osrednje zadovoljan postojećim načinima komunikacije. Gluve i nagluve osobe se izjašnjavaju da bi najviše želele da sa zdravstvenim radnicima komuniciraju direktno, znakovnim jezikom (34,2%) ili uz pomoć pisanja (34,2%). Daljom analizom, utvrđeno je da su trenutni oblici komunikacije povezani sa stepenom nagluposti/ gluvoćom ($r=0,15$, $p<0,05$), dok priželjkivani nisu ($r=0,04$, $p=0,80$).

Gluve i nagluve osobe koriste verbalne i neverbalne oblike komunikacije, kao i direktnu i indirektnu komunikaciju sa zdravstvenim radnicima. Tu spadaju oralni govor, oralni govor uz čitanje sa usana, pisanje, znakovni jezik, znakovni jezik uz pomoć porodice ili prijatelja, te usluge znakovnog tumača. Razumevanje komunikacijskih potreba gluvih i nagluvih osoba pri ostvarivanju zdravstvenih usluga treba da bude jedan od ciljeva kako bi se unapredio njihov zdravstveni i socijalni status.

Ključne reči: čitanje govora, oštećenje sluha, znakovni jezik

Autor za korespondenciju: Renata Škrbić; e-mail: renata.skrbic@mf.uns.ac.rs

UVOD

Komunikacija gluvih i nagluvih osoba može da bude verbalna i neverbalna. Verbalno komuniciraju uglavnom osobe sa lakim i srednjim stepenom, kao i one kod kojih je do gubitka sluha došlo nakon formiranja govora (Isaković, Kovačević, 2015). Prelingvalno gluve osobe i osobe sa teškim stepenom nagluvosti preferiraju neverbalnu komunikaciju koja prvenstveno obuhvata znakovni jezik, zatim daktilologiju (upotrebu prstne azbuke), mimiku, čitanje govora sa usta sagovornika i ostalo (Savić, 2002).

Nemogućnost gluvih i nagluvih osoba da komuniciraju verbalno sa čujućom sredinom dovodi do izolacije, formiranja predrasuda, manje dostupnosti servisa ovim osobama, te generalno do njihove diskriminacije i marginalizacije (Kuenburg et al., 2016). Posledice loše komunikacije odražavaju se u svim sferama života, pa tako i prilikom korišćenja usluga zdravstvene zaštite.

Hajki i sar. (Hickey et al., 2013) navode da od svih podgrupa osoba sa nekim tipom invaliditeta, zajednica Gluvih pokazuje najveće nezadovoljstvo u odnosu na pristup i kvalitet zdravstvene zaštite. Sa druge strane, sami lekari prijavljuju prisustvo osećaja neprijatnosti prilikom rada sa gluvim/nagluvim osobama, što može biti posledica nedostatka znanja o potrebama i mogućnosti prilagođavanja svoje komunikacije ovim pacijentima (Barnett, 2002; Gilmore et al., 2019). Gluve i nagluve osobe predstavljaju izrazito heterogenu grupu, te postizanje efikasne komunikacije sa njima predstavlja veliki izazov za zdravstvene radnike (Withers, Speight, 2017).

Iako komunikacija predstavlja ključnu veštinu savremenih zdravstvenih radnika, mnogi lekari i medicinske sestre su doživljeni kao loši komunikatori. Pacijenti su zavisni od njih u primanju adekvatne i efikasne nege, a s obzirom na često ograničenje vremena i veliki broj pacijenata uspešna komunikacija nije uvek ostvarena (McAleer, 2006). Komunikaciju između zdravstvenih radnika i gluvih/nagluvih pacijenata dodatno otežava prisustvo određenih sistemskih prepreka. Tu spadaju razvijenost svesti, edukacija pacijenata, dostupnost prevodioca, pristup servisima, geografska lokacija pacijenta i drugo (Harmer, 1999).

Opšte informacije o zdravlju dostupne čujućoj populaciji često su nepristupačne za osobe sa gubitkom sluha. Gur i saradnici (2020) su došli do zaključka da gluvi/nagluvi pacijenti nisu upoznati sa simptomima moždanog udara, dok je samo 49% pacijenata bilo u stanju da identifikuje bol u grudima kao jedan od simptoma infarkta. Nerazumevanje informacija u vezi sa zdravljem odražava se negativno na zdravstvenu edukaciju i spremnost na saradnju gluvih i nagluvih osoba i njihove porodice (Harmer, 1999).

Interpersonalni faktori kao što su nepropitujući stav, prezaštićenost, nedostatak nezavisnog mišljenja gluvih i nagluvih osoba doprinose problemima u komunikaciji, što može da vode ka nerazumevanju dijagnoze, preporučenih mera i načina lečenja (Kuenburg et al., 2016). Tome doprinose i stid, manjak samopouzdanja i strah. Posledično, pacijenti često uzimaju lekove ili idu na tretmane ne znajući zašto je to potrebno i na koji način im pomaže. Često se dešava da uzimaju pogrešne doze leka ili na pogrešan način, jer govore "da" i kada ne razumeju instrukcije ne želeći da deluju neuko (Kritzinger et al., 2014). Kao primer se navodi slučaj gde je gluva majka kćerki davala oralni lek u uvo kako bi joj izlečila upalu uva (Scheier, 2009).

Glui i nagluvi pacijenti tvrde da se osećaju bespomoćno kada zdravstveni radnici ne mogu da im ponude odgovarajuće informacije, uključe u donošenje odluka i pruže im emocionalnu i psihičku podršku (Iezzoni et al, 2004). Glui i nagluvi ispitanici navode da lekari često zahtevaju od njih da koriste neadekvatne forme komunikacije kao što su čitanje sa usana,

pisanje ili korišćenje člana porodice kao prevodioca ne shvatajući da su oni dužni da im obezbede efikasnu komunikaciju, žaleći se na troškove za znakovnog prevodioca ili posebne opreme za ove pacijente. Pacijenti navode kao primere loše komunikacije susret sa lekarima koji su vikali kada je trebalo samo da govore polako i jasno ili nemogućnost da izraze simptome kliničke depresije jer lekar nije znao znakovni jezik (Sirch et al., 2017).

Lekari i ostali zdravstveni radnici često nisu upoznati sa ograničenjima čitanja govora sa usana (McAlear, 2006). Prema istraživanjima 66% lekara smatra da je 85% govora moguće pročitati sa usana dok taj procenat zapravo iznosi samo 30%. Čitanje sa usana je veština koju je teško razviti, naročito za pacijente koji nikada nisu bili u stanju da čuju govor. Faktori kao što su stepen oštećenja sluha, pismenost, poznavanje sagovornika i teme, okruženje značajno utiču na uspeh ove metode. U nepoznatom okruženju ili suočena po prvi put sa nekim zdravstvenim problemom osoba će imati znatno manje šanse da predvidi rečnik korišćen u toku razgovora i pitanja koja sagovornik može da joj postavi (Harmer, 1999). Čitanje sa usana zahteva veliku količinu pažnje i ostavlja pacijente fizički i mentalno iscrpljene. Razgovori u kojima učestvuju više ljudi ili se odvijaju u prisustvu buke dodatno otežavaju razumevanje, što sve treba imati u vidu prilikom rada sa ovim pacijentima (Harmer, 1999; Scheier, 2009).

Ori i Macohi (2018) u svom istraživanju zaključuje da je pisanje, u kombinaciji sa slikama, fotografijama i videima, najčešći oblik komunikacije korišćen od strane lekara u radu sa gluvim/nagluvima pacijentima. Uspeh ovakve komunikacije nije uvek zagarantovan. Za nagluve pacijente i gluve pacijente koji komuniciraju oralno, govorni jezik sredine je često njihov primarni jezik. Takvim pacijentima pisana komunikacija može biti korisna. Međutim, treba imati u vidu da je prosečan nivo čitanja ove populacije niži u odnosu na opštu (Barnett, 2002). Ovi pacijenti imaju manji stepen zdravstvene edukacije, što se odražava na njihovu sposobnost da razumeju zdravstvene termine i uputstva lekara. Takođe, pacijenti koji primarno koriste znakovni jezik imaju poteškoće u razumevanju pisanih beleški jer su gramatika i redosled reči različiti u odnosu na znakovni jezik (Chong et al., 2007).

Članovi porodice ili prijatelji često prate gluve/nagluve osobe prilikom poseta lekaru, gde služe kao posrednici između lekara i pacijenta (Steinberg, 2006). Prevođenje od strane porodice ili prijatelja može da rezultira nezadovoljstvom pacijenta i nerazumevanjem po zdravlje bitnih informacija. Članovi porodice, naročito roditelji, su skloni da prezaštićuju decu sa oštećenjem sluha, govore u njihovo ime ili čak donose odluke za njih (Henn et al., 2017). Time gluvi/nagluvi pacijenti bivaju potisnuti u pozadinu prilikom poseta lekaru. Drugi dominantan problem predstavlja nedovoljno poznavanje znakovnog jezika i medicinske terminologije od strane porodice i prijatelja gluvih/nagluvih osoba. Ričardson (2014), kao jedan od ključnih problema, navodi gubitak privatnosti pacijenta. Poverljivost između lekara i pacijenta je narušena, pacijenti mogu osećati stid da pitaju neka osetljiva pitanja ili prećutati značajne informacije, jer ne žele da ih članovi porodice osuđuju (Chong et al., 2007; Scheier, 2009).

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, između ostalog, prepoznaje potrebu za kvalifikovanim tumačima znakovnog jezika (Žižić, Jaslar, 2014). Sve više istraživanja pokazuje da je komunikacija između zdravstvenih radnika i gluvih/nagluvih pacijenata kvalitetnija kada je prisutan kvalifikovani tumač (Steinberg, 2006). Međutim, ovaj tip podrške još uvek nije zaživeo u potpunosti. Razlozi za to su brojni i odnose se kako na zdravstvene radnike tako i na same pacijente.

Kad su u pitanju gluve i nagluve osobe, oni ispoljavaju strah da će biti narušena poverljivost između lekara i pacijenta zbog prisustva znakovnog tumača. Odbijaju da podele osetljive informacije ili postavljaju neprijatna pitanja iz straha da ih prevodioci ne osuđuju (lezzoni

et al., 2004; Scheier, 2009). Dodatni problemi se javljaju kod osoba koje žive u malim, ruralnim sredinama. Dostupnost usluga profesionalnih tumača je manja u tim sredinama, naročito u hitnim situacijama kada se zahteva brzo angažovanje tumača (Harmer, 1999; McAleer, 2006).

Danas je u svetu sve popularnija upotreba savremenih tehnoloških uređaja u komunikaciji i gluvi se tu ne razlikuju od čujuće populacije (Žižić, Jaslar, 2014). Napredak tehnologije olakšao im je kako svakodnevnu komunikaciju, tako i pristup određenim servisima. U situacijama iznenadnih odlazaka lekaru kada nije postojalo dovoljno vremena da se angažuje tumač velika je prednost postojanje mogućnosti prevođenja preko video-linka uz pomoć releja (VRI) (Laur, 2017; Yabe, 2019). To podrazumeva korišćenje usluga prevodioca sa daljine, uz pomoć interneta. U upotrebi su i TTY (tekstualni telefon), video telefonija, imejl poruke. Ova sredstva olakšavaju gluvim i nagluvim osobama stupanje u kontakt sa kvalifikovanim tumačima, zakazivanje termina kod lekara, generalno čine komunikaciju sa zdravstvenim radnicima lakšom i efikasnijom (Chong et al. 2007; Steinberg et al., 2006). Upotreba ovakvih načina komunikacije naročito se pokazala značajna tokom pandemije COVID 19.

Cilj ovog rada je da se utvrdi koji oblici komunikacije se koriste između gluvih i nagluvih osoba i zdravstvenih radnika, kao i koje oblike komunikacije gluve i nagluve osobe priželjkuju.

Materijal i metode

Istraživanje je dizajnirano kao studija preseka. Sprovedeno je u periodu od marta do jula 2020. godine u Novom Sadu i Bečeju, u prostorijama Udruženja tumača i prevodioca znakovnog jezika i Saveza gluvih i nagluvih osoba.

Kriterijumi za uključivanje u istraživanje su obuhvatali da je osoba punoletna, dobrovoljno učešće i potpisanu saglasnost, prisustvo oštećenja sluha (srednjeg stepena, teškog stepena ili gluvoća). Kriterijumi za isključivanje su obuhvatali nemogućnost uspostavljanja komunikacije, prisustvo neuroloških oboljenja i psihijatrijskih poremećaja.

Za potrebe istraživanja kreiran je upitnik. Opšti deo je sadržao pitanja o socio-demografskim, socio-ekonomskim i karakteristikama u vezi sa oštećenjem sluha. Drugi deo upitnika je sadržao pitanja u vezi sa načinima svakodnevne komunikacije, upotrebu savremenih tehnologija u komunikaciji i čitanje i razumevanje govora sa usana. U trećem delu upitnika dobijene su informacije o tome koliko često ispitanici idu kod lekara, ko im zakazuje preglede, ko im je pratnja, dosadašnji načini komunikacije sa zdravstvenim radnicima, zadovoljstvo komunikacijom, te koji su priželjkivani oblici komunikacije sa zdravstvenim radnicima. Treći deo upitnika kreiran je po ugledu na upitnik korišćen u istraživanju Midelton i saradnika (2010).

Za unos i obradu podataka korišćen je programski paket SPSS 20.0. Za potrebe analize i opisa strukture uzorka po relevantnim varijablama, korišćeni su prikazi frekvencija i procenata, kako bi se prikazala zastupljenost određene kategorije ili odgovora. Metode deskriptivne statistike upotrebljene su za određivanje mera centralne tendencije (aritmetička sredina) i mera varijabiliteta (standardna devijacija). U okviru komparativne statistike korišćeni su T-test, Hi kvadrat test, Pirsonov koeficijent linearne i Spirmanov koeficijent korelacije. U primenjenim testovima granične vrednosti verovatnoće rizika su na nivou značajnosti od 95% ($p < 0,05$).

Rezultati

Opis uzorka

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno ukupno 32 ispitanika. Starost ispitanika se kretala od 18 do 75 godina života. Prosečna starost bila je 47,4 godine (SD =13,26). U Tabeli 1 prikazane su karakteristike uzorka u odnosu na pol, stručnu spremu, zaposlenost i bračno stanje.

Tabela 1. Socio-demografske i socio-ekonomske karakteristike ispitanika

Varijable		N (%)
Pol	Muški	11 (34,3%)
	Ženski	21 (65,7%)
Stepen stručne sprema	Srednji	25 (77,8%)
	Viši/visoki	7 (22,2%)
Radni status	Zaposlen/a	14 (45%)
	Nezaposlen/a	4 (12,9%)
	Penzioner/ka	9 (29%)
	Student/kinja	2 (6,45%)
	Drugo	2 (6,45%)
Bračni status	U braku	15 (46,8%)
	Neudata/ neoženjen	8 (25 %)
	Razveden/a	6 (18,7%)
	Uovac/ica	2 (6,25%)
	Drugo	1 (3,1%)

Veći procenat uzorka činile su žene (oko 65,7%). Najveći broj ispitanika ima završen srednji stepen stručne sprema (77,8%), dok nije bilo ispitanika sa osnovnim ili bez obrazovanja. Kad je u pitanju bračno stanje, najveći procenat ispitanika je u braku (46,8%).

Tabela 2. Karakteristike ispitanika u vezi sa oštećenjem sluha

Varijable		N (%)
Stepen oštećenja sluha	Srednji	5 (15,7%)
	Teški	7 (23,2%)
	Gluvoća	20 (61,1%)
Vreme nastanka oštećenja sluha	Urođeno	12 (38,4%)
	Stečeno	20 (61,6%)
Upotreba slušnog pomagala	Da	13 (41,4%)
	Povremeno	2 (6,5%)
	Ne	17 (52%)

Od ukupnog broja ispitanika, pet osoba je imalo oštećenje sluha srednjeg stepena, sedam je bilo sa teškim oštećenjem sluha i najviše, 20 gluvih osoba (Tabela 2). Više od 60 % ispitanika navodi da ima stečeno oštećenje sluha. Kohlearni implant ugrađen je kod tri ispitanika, a 13oro koristi stalno slušni aparat. Više od pola ispitanika (52%) ne koristi slušnu amplifikaciju.

U svakodnevnom životu ispitanika, pisanje se javlja kao dominantna forma komunikacije (53,1%). Sledi ga oralni govor (34,3%), dok je najmanji broj ispitanika (25%) izjavio da dominantno koristi znakovni jezik u svakodnevnoj komunikaciji. Ispitanici koriste i čitanje govora sa usana u svakodnevnoj komunikaciji. Petnaest ispitanika (46,8%) je izjavilo da imaju zadovoljavajuću sposobnost čitanja sa usana, 10 (31,2%) se izjasnilo da ima odličnu sposobnost čitanja sa usana, dok je sedmero (22%) izjavilo da slabo čitaju govor sa usana.

Dosadašnja iskustva u komunikacija sa zdravstvenim radnicima

Analizom podataka prikazanih na Grafikonu 1 uvida se da najveći broj osoba sa oštećenjem sluha u komunikaciji sa zdravstvenim radnicima koristi oralni govor uz čitanje sa usana (34,4%), potom znakovni jezika uz pomoć porodice ili prijatelja (28,1%), dok po 8 ispitanika koristi sam oralni govor (25%) ili pisanje (25%). Samo 4 ispitanika (12,5%) koriste znakovni jezik uz pomoć tumača, dakle komuniciraju sa zdravstvenim radnicima indirektno. Nijedan ispitanik ne koristi znakovni jezik direktno sa zdravstvenim radnikom.

Grafikon 1. Dosadašnji oblici komunikacije sa zdravstvenim radnicima

Deskriptivnom analizom podataka prikazanih na Grafikonu 3 vidi se da najveći broj osoba sa oštećenjem sluha na zdravstveni pregled idu sami, bez pratnje (56,25%); 14 ispitanika je izjavilo da nekada ide na zdravstveni pregled u pratnji člana porodice (43,74%). Samo tri ispitanika nekada ide na pregled u pratnji prijatelja (9,34%), a 5 (15,62%) u pratnji znakovnog tumača.

Grafikon 2. Odlazak gluvih i nagluhiv osoba na zdravstveni pregled sa ili bez pratnje

Ispitanici su ocenama od 1 do 5 ocenjivali zadovoljstvo dosadašnjom komunikacijom sa zdravstvenim radnicima, pri čemu je veća ocena označavala bolju komunikaciju (Tabela 3).

Tabela 3. Ocena zadovoljstva komunikacijom sa zdravstvenim radnicima

Dosadašnja komunikacija	Sa lekarima	Sa medicinskim sestrama
veoma loša	1 (3,1%)	1 (3,1%)
loša	9 (28,1%)	7 (21,9%)
osrednja	15 (46,9%)	15 (46,9%)
dobra	6 (18,8%)	5 (15,6%)
odlična	1 (3,1%)	4 (12,5%)

Najveći broj osoba sa oštećenjem sluha ocenilo je komunikaciju sa lekarima i medicinskim sestrama kao osrednju (46,9%). Kada se izračuna prosečno zadovoljstvo komunikacijom sa zdravstvenim radnicima i medicinskim sestrama dobijeno je da prosečna ocena iznosi 2,92 (SD 1,02). Prosečno zadovoljstvo komunikacijom sa lekarima iznosilo je 2,87 (SD 0,87), dok je prosečno zadovoljstvo komunikacijom sa medicinskim sestrama iznosilo 3,09 (SD 1,03). T testom uparenih uzoraka je utvrđena statistički značajna razlika u korist većeg zadovoljstva ostvarenom komunikacijom sa medicinskim sestrama ($t = -2,23$; $p = 0,032$)

Priželjkivani načini komunikacije sa zdravstvenim radnicima

Ispitanicima je ponuđeno da se izjasne o željenom načinu komunikacije sa zdravstvenim radnicima (Grafikon 3). Podjednak broj ispitanika, njih 11 (34,4%) izjasnilo se da bi želelo da sa zdravstvenim radnicima komunicira direktno, putem znakovnog jezika, odnosno korišćenjem pisanja. Po 7 ispitanika (21,9%) bi želelo da se komunikacija odvija oralnim govorom, oralnim govorom uz čitanje sa usana ili upotrebom znakovnog jezika uz pomoć člana porodice ili prijatelja. Najređe željeni oblik komunikacije je komunikacija korišćenjem znakovnog jezika uz pomoć znakovnog tumača, za koji su se izjasnila 5 ispitanika (15,6%).

Grafikon 3. Priželjkivani oblici komunikacije sa zdravstvenim radnicima

Kako bi se utvrdilo da li postoji povezanost između do sada ostvarenih i priželjkivanih načina komunikacije sa zdravstvenim osobljem sa polom i starošću ispitanika primenjen je Pirsonov koeficijent linearne korelacije (starost) i Spirmanov koeficijent korelacije (pol). U oba slučaja u odnosu na ove dve varijable, nije dobijena statistički značajna povezanost ($p > 0,05$)

Kako bi se utvrdilo da li postoji povezanost između do sada ostvarenih i priželjkivanih načina komunikacije sa stepenom nagluvosti osobe primenjen je Spirmanov koeficijent korelacije i Hi kvadrat test.

Tabela 4. Ostvareni i željeni načini komunikacije u odnosu na stepena nagluvosti

Načini komunikacije sa zdravstvenim radnicima	Stepen nagluvosti					
	srednji		težak		gluvoća	
	ostvareni	željeni	ostvareni	željeni	ostvareni	željeni
Znakovni jezik uz pomoć znakovnog tumača	0	0	1	1	3	3
Znakovni jezik uz pomoć porodice ili prijatelja	1	1	2	2	6	6
Oralnog govora uz čitanje sa usana	0	0	5	5	5	5
Samo oralni govor	4	4	2	2	2	2
Pisanje	0	0	1	1	7	7
Znakovni jezik	0	1	0	3	0	7

Rezultati u Tabeli 4 prikazuju kako su se ispitanici različitog stepena nagluvosti izjasnili o dosadašnjim željenim oblicima komunikacije sa zdravstvenim radnicima. Osobe sa srednjim stepenom nagluvosti navode skoro isključivo oralni govor u komunikaciji sa zdravstvenim radnicima, dok gluvi i osobe sa težom nagluvošću u većem stepenu koriste pisanje i znakovni jezik. Daljom analizom uvideli smo da su ove međugrupne razlike značajne ($\chi^2 = 17,06$; $p < 0,05$), a Spirmanov koeficijent korelacije je takođe značajan i iznosi $\rho = 0,15$; $p < 0,05$.

Osobe sa srednjim stepenom nagluvosti dominantno žele da koriste oralni govor u komunikaciji sa zdravstvenim radnicima, dok gluvi i osobe sa teškim stepenom nagluvosti u većem stepenu žele da koriste pisanje i znakovni jezik. Daljom analizom utvrđeno je da ove međugrupne razlike nisu značajne ($\chi^2 = 15,28$; $p = 0,12$), a Spirmanov koeficijent korelacije takođe nije pokazao statistički značajnu povezanost između stepena nagluvosti i priželjkivanog načina komunikacije ($\rho = 0,04$; $p = 0,80$).

Diskusija

Komunikacija predstavlja ključni element uspešnog funkcionisanja u svakodnevnom životu, od interakcije sa porodicom i prijateljima do efikasnog korišćenja različitih servisa, uključujući tu i usluge zdravstvenog sistema. Gluve/nagluve osobe se suočavaju sa ograničenjima u komunikaciji na svakodnevnom nivou.

Jedna od pretpostavki ovog istraživanja bila je da gluve i nagluve osobe koriste podjednako verbalnu i neverbalnu, te direktnu i indirektnu komunikaciju sa zdravstvenim radnicima. Pod verbalnom komunikacijom se ovde podrazumeva oralni govor, oralni govor uz čitanje sa usana i pisanje, dok su znakovni jezik korišćen direktno sa zdravstvenim radnikom, uz pomoć člana porodice ili znakovnog tumača neverbalni oblici komunikacije. Indirektna komunikacija obuhvata sve one oblike komunikacije gde postoji posrednik između gluve/nagluve osobe i zdravstvenog radnika. Rezultati našeg istraživanja pokazuju da gluve/nagluve osobe komuniciraju sa zdravstvenim radnicima koristeći sve prethodno navedene oblike komunikacije, pri čemu je oralni govor uz čitanje sa usana najzastupljeniji, a za njim upotreba znakovnog jezika uz pomoć člana porodice ili prijatelja.

Do sličnih rezultata su došli Ori i Macohi (2018) otkrivajući u svom istraživanju da gluvi/nagluvi pacijenti komuniciraju sa lekarom putem oralnog govora, pisanja, korišćenjem znakovnog jezika, uz pomoć prevodioca. Takođe, utvrdio je da lekari u radu sa ovim pacijentima koriste fotografije, slike, video snimke, demonstriranje, te pokazivanje rukom. Komunikacija gluvih i nagluvih sa čujućom populacijom zahteva dosta prilagodavanja obe strane. Često, iz brojnih razloga, nije moguće uspostaviti najoptimalniju komunikaciju, te lekari i sami pacijenti pribegavaju različitim metodama kompenzacije kako bi efikasna komunikacija bila postignuta. Poznavanje kulture Gluvih i njihovih specifičnosti može da doprinese uspostavljanju bolje komunikacije sa ovom populacijom (Žižić, Jaslar, 2014).

Kako bi komunikaciju i razmenu informacija sa zdravstvenim osobljem učinili manje problematičom, gluvi/nagluvi često idu u zdravstvene ustanove sa pratnjom. Analiza rezultata ovog istraživanja je pokazala da najveći broj ispitanika ide sam na preglede, zatim u pratnji člana porodice, dok manji procenat ide u pratnji znakovnog tumača ili prijatelja. Za razliku od ovih rezultata, istraživanja rezultati Ori i Macohi (2018) su pokazali da većina gluvih odlazi lekaru u pratnji porodice ili prijatelja. Rezultati Pereire i Fortesa (2010) ukazuju da gluve i nagluve osobe najčešće idu lekaru u pratnji čujućih članova porodice. Autor ističe da odlasci lekaru u pratnji porodice ili prijatelja doprinose nezadovoljstvu komunikacijom za zdravstvenim radnicima, jer gluvi/nagluvi bivaju potisnuti u drugi plan, dobijaju nepotpune informacije, te drugi, često iz najbolje namere, donose odluke u njihovo ime ili im prećutkuju važne informacije (Pereira, Fortes, 2010).

Analizom zadovoljstva dosadašnje komunikacije sa zdravstvenim osobljem, dobijeno je sa su ispitanici oceniti komunikaciju kao osrednju. Pri tom, ispitanici su izrazili veće zadovoljstvo komunikacijom sa medicinskim sestrama u odnosu na lekare. Ovi rezultati mogu se porediti sa radom Kjuenburga (2016) koji je u svom radu istakao da je samo 13% ispitanika u Holandiji ocenilo komunikaciju sa lekarima kao dobru, dok je 39% reklo da je osrednja ili loša.

Stajenberg i sar. (2002) ukazuju u svom istraživanju da su gluvi/nagluvi prijavili nedostatak direktne, jasne i jednostavne komunikacije, što je uticalo na donošenje medicinskih odluka. Nadalje, došla je do zaključka da su lekari koji poseduju osnovno znanje znakovnog

jezika imali zadovoljnije pacijente. Kao razlog se navodi da su ti lekari ostavljali utisak na pacijente da poseduju određeno znanje ili makar svest o gluvoći i kulturi Gluvih.

Kao što je i očekivano, najveći broj ispitanika u ovom istraživanju želi da se komunikacija sa zdravstvenim radnicima odvija putem znakovnog jezika i pisanja. Nešto manji broj ispitanika želi da komunicira sa zdravstvenim radnicima oralnim govorom, čitanjem sa usana i upotrebom znakovnog jezika uz pomoć prijatelja ili porodice, dok je najmanji procenat izrazio želju da sa medicinskim osobljem komunicira posredstvom znakovnog tumača. U istraživanju koje su sprovedi Stajenberg i sar. (2002) ispitanici su pokazivali najveće zadovoljstvo, kao i veći pristup informacijama u vezi sa zdravljem, u situacijama kada su lekari koristili kvalifikovane tumače. Kao pozitivni aspekti navode se i minimalno poznavanje znakovnog jezika, spremnost da koriste papir i olovku, te svest o potrebi za unapređivanjem komunikacije. U drugom istraživanju Stajenbergai sar. (2006) uočeno je da ispitanici najviše žele da komuniciraju sa lekarima koji poznaju znakovni jezik. Znakovni jezik je često prvi jezik gluvih, dok im je jezik čujuće sredine drugi. To utiče na ovladanost jezikom, što se odražava na kvalitet komunikacije (Ramaja, 2018). Ove osobe će biti u stanju da se savršeno jasno izražavaju na znakovnom jeziku, dok im oralni govor predstavlja teškoću. Zbog toga je sasvim očekivano da je poželjni oblik komunikacije gluvih/nagluvih osoba znakovni jezik (Crevar, 2012).

Brojni autori navode da dominantan oblik komunikacije gluvih/nagluvih zavisi prvenstveno od stepena i vremena nastanka nagluvosti ili gluvoće. Ramaja (2018) ističe da osobe koje su postlingvalno doživele gubitak sluha i osobe sa blažim stepenom nagluvosti koriste oralni govor u komunikaciji, za razliku od prelingvalno ogluvelih osoba, koje nemaju iskustvo slušanja govora niti razvijene govorne sposobnosti, te veći stepen oštećenja sluha, koje se primarno sporazumevaju putem znakovnog jezika. Ispitivanjem povezanosti ostvarivanih oblika komunikacije gluvih i nagluvih osoba sa stepenom nagluvosti utvrđeno je da su oni međusobno povezani. Ovo govori u prilog da su gluve i nagluve osobe u dosadašnjoj komunikaciji sa zdravstvenim radnicima najčešće koristile dostupne načine komunikacije u skladu sa svojim mogućnostima, bez obzira na zadovoljstvo razmenom informacija i ostvarenom komunikacijom. Ipak, priželjkivani načini komunikacije nisu povezani sa stepenom nagluvosti, te je potreba za korišćenjem znakovnog jezika i pisanja za gluve i nagluve osobe sigurniji i podobniji način komunikacije, bez obzira na stepen nagluvosti. Ostvareni i priželjkivani oblik komunikacije sa zdravstvenim radnicima nije bio povezan sastarošću ispitanika, kao ni polom.

Pored razvoja svesti i izlaženja u susret potrebama gluvih i nagluvih korisnika zdravstvenih usluga, u literaturi se nailazi na niz preporuka za poboljšanje komunikacije i razmene informacija, a samim tim i većeg zadovoljstva gluvih i nagluvih osoba. Smatra se da je potrebno da zdravstveni radnici prilagode prostor i osvetljenje gluvim i nagluvim osobama idirektno im se obraćaju, ukoliko je osoba došla u pratnji. Ukoliko gluve i nagluve osobe koriste usluge znakovnog tumača, treba da je u pitanju kvalifikovan tumač koji poznaje medicinsku terminologiju. Zdravstveni radnici treba jasno da naglase promene teme u razgovoru, povremeno pitaju pacijenta da li je zadovoljan kvalitetom komunikacije, kao i da sumira šta mu je rečeno kako bi proverili da li je razumeo suštinu (Barnett, 2002).

Veliki broj gluvih i nagluvih osoba koristi telefon i moderne uređaje u svakodnevnoj komunikaciji. Upotreba telefona, te i-mejla, video poziva, SMS-a moglo bi da olakša zakazivanje pregleda, promenu termina, kao i samu komunikaciju u toku pregleda (Laur, 2017; Yabe, 2019). Sredstva koja nisu bila dostupna pre, sada mogu značajno da doprinesu komunikaciji sa gluvim/nagluvim osobama. Asistivne tehnologije kao što su TTY (*teletype-writers*) i TDD (*telecommunications device for the deaf*) u lekarskim ordinacijama može da doprinese boljem

razumevanju i smanjenju straha kod ovih pacijenata. Vibrirajući uređaji mogu da se koriste kako bi obavestili pacijenta kada je njegov red dok čeka na pregled (Scheier, 2009) Da bi se osigurao uspeh neophodno je da vodimo računa o preferencijama pacijenata, te da seneprestano radi na unapređenju komunikacijskih veština i iznalaženju novih načina za kompenzaciju nedostataka i prevazilaženju barijera u komunikaciji sa gluvim i nagluvim osobama.

Zaključak

Na osnovu sprovedenog istraživanja, nameće se nekoliko zaključaka. Gluve i nagluve osobe koriste verbalne i neverbalne oblike komunikacije, kao i direktnu i indirektnu komunikaciju sa zdravstvenim radnicima. Tu spadaju oralni govor, oralni govor uz čitanje sa usana, pisanje, znakovni jezik, znakovni jezik uz pomoć porodice ili prijatelja, te usluge znakovnog tumača. Gluve i nagluve osobe najčešće idu na preglede samostalno, nešto ređe u pratnji porodice ili prijatelja. Većina gluvih/naglavih ocenjuje komunikaciju sa zdravstvenim radnicima kao osrednju. Zadovoljstvo je veće kad je u pitanju komunikacija sa medicinskim sestrama, nego sa lekarima.

Najčešće priželjkivani oblik komunikacije sa zdravstvenim radnicima jeste putem znakovnog jezika ili pisanja. Najmanje priželjkivan oblik komunikacije je upotreba znakovnog jezika uz pomoć tumača.

Postoji povezanost ostvarivanih i priželjkivanih oblika komunikacije sa stepenom nagluposti. Ispitanici sa blažim stepenom nagluposti preferiraju oralni govor u komunikaciji sa zdravstvenim radnicima, za razliku od ispitanika sa težim stepenom nagluposti koj preferiraju znakovni jezik i pisanje.

Oblik ili vid komunikacije između gluvih/naglavih i zdravstvenih radnika ima veliku ulogu u zadovoljstvu gluvih/naglavih pruženim uslugama. Ostvarivanje poželjnih oblika komunikacije gluvih/naglavih nije uvek jednostavno, ali treba da bude jedan od ciljeva kako bi se unapredili zdravstveni i socijalni status ovih pacijenata.

Literatura

1. Barnett, S. (2002). Communication with deaf and hard of hearing people: a guide for medical education. *Academic Medicine*, 77(7), 694-700.
2. Chong, C., Sadler, G., Fullerton, J., & Stohlmann, P. (2007). Communication strategies for nurses interacting with patients who are deaf. *Dermatology Nursing*, 19(6), 541-551.
3. Crevar, M. (2012). *Znakovni jezik i njegova primena u praksi videna očima gluvih*. Preuzeto 3. marta, 2022., sa <http://www.sgnsccg.com/images/knjige/Mile%20Crevar%20Znakovni%20jezik%20i%20njegova%20primena.pdf>
4. Gilmore, M., Sturgeon, A., Thomson, C., Bell, D., Ryan, S., Bailey, J., McGlade, K., & Woodside, J. (2019). Changing medical students' attitudes to and knowledge of deafness: a mixed methods study. *BMC Medical education*, 227(19), 1-7.
5. Gur, K., Dolaner, G., & Rabia Turan, S. (2020). Health literacy of hearing-impaired adolescents, barriers and misunderstandings they encounter, and their expectations. *Disability and Health Journal*. 8:100929. Doi:10.1016/j.dhjo.2020.100929.
6. Harmer, L. (1999). Health care delivery and deaf people: practice, problems and recommendations for change. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 4(2), 73-110.
7. Henn, P., O'Tuathaigh, C., Keegan, D., & Smith, S. (2021). Hearing impairment and the amelioration of avoidable medical error: a cross-sectional survey. *Journal of Patients Safety*, 17(3), e155-e160.
8. Hickey, S., Merz, E., Malcarne, V., Gunsauls, D., Huang, J., & Sadler, G. (2013). Breast cancer education for the deaf community in American Sign Language. *Oncology Nursing Forum*, 40(3), 86-91.
9. Iezzoni, L., O'Day, B., Killeen, M., & Harker, H. (2004). Communicating about health care: observations from persons who are deaf or hard of hearing. *Annals of Internal Medicine*, 140(5), 356-362.
10. Isaković, Lj., & Kovačević, T. (2015). Komunikacija gluvih i nagluvih – ograničenja i mogućnosti u nastavi. *Teme*, 39(4), 1495-1514.
11. Kritzinger, J., Schneider, M., Swartz, L., & Hellum Braathen, S. (2014). "I just answered 'yes' to everything they say": Access to health care for deaf people in Worcester, South Africa and the politics of exclusion. *Patient Education and Counseling*, 94(3), 379-383.
12. Kuenburg, A., Fellingner, P., & Fellingner, J. (2016). Health care access among deaf people. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, 21(1):1-10.
13. Laur, A. (2018). Healthcare access for deaf patients – The legal and ethical perspective. *Medico-Legal Journal*, 86(1), 36-41.
14. Mathews, E., Cadwell, P., O'Boyle, S. & Dunne, S. (2022) Crisis interpreting and Deaf community access in the COVID-19 pandemic. Perspectives, DOI: 10.1080/0907676X.2022.2028873
15. McAleer, M. (2006). Communicating effectively with deaf patients. *Nursing Standard*, 20(19), 51-54
16. Middleton, A., Turner, G. H., Bitner-Glindzicz, M., Lewis, P., Richards, M., Clarke, A., & Stephens, D. (2010). Preferences for communication in clinic from deaf people: A cross-sectional study. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 16(4), 811-817.

17. Orrie, S., & Motsahi, T. (2018). Challenges experienced by healthcare workers in managing patients with hearing impairment at a primary health care setting: a descriptive case study. *South African Family Practice*, 60(6), 207-211.
18. Pereira, P. C. A., & de Carvalho Fortes, P. A. (2010). Communication and information barriers to health assistance for deaf patients. *American Annals of the Deaf*, 155(1), 31-37.
19. Ramaja, J. (2018). Addition of optional sign language in optometry schools for improved eye care for the deaf. *African Vision And Eye Health*, 77(1), 1-3.
20. Richardson, K. (2014). Competencies and best practices. *The Nurse Practitioner*, 39(5), 21-28.
21. Savić, Lj. (2002). *Neverbalna komunikacija gluvih i njena interpretacija*. Beograd: Centralni odbor Saveza gluvih i nagluvih Jugoslavije.
22. Scheier, D. B. (2009). Barriers to health care for people with hearing loss: a review of the literature. *Journal of the New York State Nurses Association*, 40(1), 4-11.
23. Sirch, L., Salvador, L., & Palese, A. (2017). Communication difficulties experienced by deaf male patients during their in-hospital stay: findings from a qualitative descriptive study. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 31(2), 368-377.
24. Steinberg, A. G., Barnett, S., Meador, H. E., Wiggins, E. A., & Zazove, P. (2006). Health care system accessibility. *Journal of General Internal Medicine*, 21(3), 260-266.
25. Steinberg, A. G., Wiggins, E. A., Barmada, C. H., & Sullivan, V. J. (2002). Deaf women: experiences and perceptions of healthcare system access. *Journal of Women's Health*, 11(8), 729-741.
26. Withers, J., & Speight, C. (2017). Health care for individuals with hearing loss or vision loss: a minefield of barriers to accessibility. *North Carolina Medical Journal*, 78(2), 107-112.
27. Yabe, M. (2020). Healthcare providers' and deaf patients' interpreting preferences for critical care and non-critical care: Video remote interpreting. *Disability and Health Journal*, 13(2), 100870.
28. Žižić, D., & Jaslar, D. (2014). *Smernice za rad sa gluvim i nagluvim osobama*. Beograd: Gradska organizacija gluvih Beograd

COMMUNICATION OF DEAF AND HARD OF HEARING PERSONS WITH HEALTHCARE PROFESSIONALS

Asst. Prof. Renata Škrbić¹

Milica Soldat¹

Asst. Prof. Mila Veselinović^{1,2}

University of Novi Sad, Faculty of Medicine Novi Sad, Department of Special Education and Rehabilitation, Serbia

² University Clinical Center of Vojvodina, Clinic for Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, Novi Sad, Serbia

The use of health services and interaction with health staff requires a certain level of information exchange, with communication being one of the key elements. Deaf and hard of hearing people often encounter difficulties and obstacles in communicating with healthcare professionals. Difficult communication and the inability to obtain, understand and exchange information in contact with health professionals can lead to difficulties in diagnosis, treatment and further treatment of deaf and hard of hearing people. The aim of this paper is to determine which forms of communication are used between deaf and hard of hearing persons and health workers, as well as which forms of communication deaf and hard of hearing persons prefer.

The study involved 32 deaf and hard of hearing respondents, with an average age of 47 years (SD = 13.26). The majority of respondents were female (21; 65.7%), and 60% of sample were deaf. The data were collected with a questionnaire about socio-demographic, socio-economic and data related to hearing and everyday communication, and questions regarding existing and preferred forms of communication with health professionals.

The results of the research indicate that the largest percentage of respondents communicate directly with health professionals (56.2%), using oral speech with speech reading (34.4%). The largest number of respondents (46.9%) are moderately satisfied with the existing forms of communication. Deaf and hard of hearing people expressed that they would prefer to communicate with health professionals directly, in sign language (34.2%) or through writing (34.2%). Further analysis showed that the current forms of communication were related to the degree of hearing impairment ($r = 0.15$, $p < 0.05$), while the preferred ones were not ($r = 0.04$, $p = 0.80$).

Deaf and hard of hearing people use verbal and non-verbal forms of communication, as well as direct and indirect communication with health professionals. These include oral speech, oral speech with lips reading, writing, sign language, sign language with the help of family or friends, and the services of a sign interpreter. Understanding the communication needs of deaf and hard of hearing people in the provision of health services should be one of the goals in order to improve their health and social status.

Key words: hearing impairment, lips speech reading, sign language.

Correspondence author: Renata Škrbić; e-mail: renata.skrbic@mf.uns.ac.rs